

ANÁLISE TEMPORAL DA PREVALÊNCIA DE SÍFILIS EM GESTANTES E RELAÇÃO COM NÍVEL DE ESCOLARIDADE, EM ARAGUAÍNA, TOCANTINS

FLÁVIA MARTINS MONTELO - Universidade Federal do Norte do Tocantins - flavia.montelo@ufnt.edu.br

GEICIANE VIEIRA DA SILVA - Universidade Federal do Norte do Tocantins - geiciane.silva@ufnt.edu.br

BEATRIZ SOARES DOS SANTOS PEREIRA - Universidade Federal do Norte do Tocantins - beatriz.pereira@ufnt.edu.br

MARESSA ARRUDA MILHOMEM - Universidade Federal do Norte do Tocantins - maressa.milhomem@ufnt.edu.br

IAGO DE SOUSA DIAS DOS ANGELOS - Universidade Federal do Norte do Tocantins - iago.angelos@ufnt.edu.br

CLARISSA AMORIM SILVA DE CORDOVA - Professora Doutora do Curso de Medicina, Universidade Federal do Norte Do Tocantins - clarissa.cordova@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A sífilis gestacional permanece como um dos principais desafios de saúde pública no Brasil, apesar da ampla disponibilidade de métodos diagnósticos e terapêuticos. A infecção, causada pela bactéria *Treponema pallidum*, pode resultar em complicações graves, como aborto espontâneo, natimortalidade e problemas congênitos. Fatores como dificuldades no acesso à informação e barreiras na adesão ao pré-natal contribuem para a persistência da doença, especialmente entre populações mais vulneráveis. **OBJETIVOS:** Analisar a tendência temporal da prevalência de sífilis em gestantes em Araguaína, TO, considerando a relação com o nível de escolaridade. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo observacional, descritivo e retrospectivo, realizado com base nos dados registrados pelo Departamento de HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DATHI) do Ministério da Saúde, no período de 2019 a 2023. Foram analisados os casos de sífilis em gestantes de Araguaína, TO, visando identificar a prevalência da infecção e sua correlação com o nível de escolaridade. Os dados foram estratificados por ano de diagnóstico e escolaridade (Analfabeto a Superior Completo), incluindo as categorias "Ignorado" e "Não se Aplica". Utilizou-se a análise descritiva para examinar a distribuição dos casos e identificar tendências temporais, além de potenciais associações entre prevalência de sífilis e escolaridade. **RESULTADOS:** No período analisado, foram registrados 518 casos de sífilis em gestantes, com oscilações anuais e um aumento expressivo em 2023 (129 casos). A maioria das gestantes apresentava ensino fundamental incompleto (85 casos), médio incompleto (94 casos) ou médio completo (92 casos), representando 52,7% do total. O número de casos entre gestantes com ensino superior foi menor (45 com superior incompleto e 23 com superior completo). A ausência de registros em gestantes analfabetas e a presença de 35 casos com escolaridade ignorada sugerem falhas na notificação e possíveis dificuldades no acesso aos serviços de saúde. **CONCLUSÃO:** Os achados ressaltam a necessidade de ampliar o acesso à testagem, fortalecer a vigilância epidemiológica e implementar estratégias educativas. A maior prevalência em gestantes com ensino fundamental e médio incompleto sugere vulnerabilidade socioeconômica, enquanto a ausência de registros em gestantes analfabetas pode indicar subnotificação. Diante disso, é fundamental fortalecer as políticas públicas para ampliar a cobertura da testagem, promover campanhas acessíveis a diferentes perfis socioeconômicos e garantir um acompanhamento pré-natal mais eficaz. A adoção de estratégias integradas é essencial para reduzir a transmissão vertical da sífilis e aprimorar a qualidade da assistência materno-infantil.

Palavras-chave: Saúde Materna, Sífilis, Nível Educacional Materno

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Ministério da saúde (BR). Boletim Epidemiológico. Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. **Ministério da Saúde**. Sífilis, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2024/boletim_sifilis_2024_e.pdf/view. Acesso em 25 fev. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Indicadores de Sífilis em Araguaína, estado do Tocantins. Disponível

em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/i/ist/painel-de-indicadores-epidemiologicos>. Acesso em 25 fev. 2025.

LIMA, L. E., XAVIER, A. M. H., ALMADA, C. B. Conhecimento das gestantes com sífilis sobre a doença e perfil sociodemográfico em uma UBS e Hospital Maternidade da zona norte de São Paulo. **J Health Sci Inst.** 2019; 37 (3): 218-23. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1140638>. Acesso em 25 fev. 2025.

NETA, M. E., et. al. Prevalence and associated factors with syphilis in pregnant women attended in primary health care in a city in the Southeast, Brazil. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 24, p. e20230188, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/C9YhKTLMGfndY8tmsnQ6ZrM/?lang=pt>. Acesso em 25 fev. 2025.

PEREIRA, M. V. S., et. al. Desafios e intervenções da atenção primária na abordagem da sífilis gestacional. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 24, n. 2, p. e15405, 8 fev. 2024.. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/15405>. Acesso em 5 mar. 2025